

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV FUNKSIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Kamolova Sabina Anvarjon qizi, Navoiy Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada boshqaruv tizimini innovatsion asoslarda takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosati, shuningdek, boshqaruvda zamonaviy pedagogik va metodologik yondashuvlardan samarali foydalanish zaruriyati tahlil qilinadi. boshqaruv funksiyalarining tutgan o'rni, ularning mazmuni va ta'lim tizimidagi ahamiyati yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — boshqaruv funksiyalarini pedagogik va metodologik nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilish, ularning integratsiyasiga tayangan holda takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshqaruv nazariyasi, pedagogik kuzatuv, metodologik tahlil va qiyosiy yondashuvlardan foydalanildi. rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, motivatsiya berish, monitoring va baholash kabi funksiyalar tizimli ravishda o'rganildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, boshqaruv funksiyalarining integratsiyasi ta'lim jarayonida samaradorlikni oshiradi. innovatsion yondashuvlar boshqaruvni yanada moslashuvchan va natijador qiladi. pedagogik va metodologik asoslar boshqaruv jarayonining mazmunini boyitadi.

XULOSA: zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruvning roli strategik ahamiyatga ega bo'lib, uni takomillashtirish rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, motivatsiya, monitoring va baholash funksiyalarining uyg'unligi orqali ta'minlanadi.

Kalit so'zlar: tashkil etish, muvofiqlashtirish, motivatsiya berish, monitoring qilish, baholash

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Камолова Сабина Анваржон Кизи, аспирантка Навоийского государственного университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу государственной политики по совершенствованию системы управления на инновационной основе, а также необходимости эффективного использования современных педагогических и методологических подходов. рассматривается роль управленческих функций в образовательной системе.

ЦЕЛЬ: цель исследования — провести глубокий анализ управленческих функций с педагогической и методологической точки зрения и разработать механизмы их совершенствования на основе интеграции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались теория управления, педагогическое наблюдение, методологический анализ и сравнительный подход. функции планирования, организации, координации, мотивации, мониторинга и оценки изучались системно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что интеграция управленческих функций повышает эффективность образовательного процесса. инновационные подходы делают управление более гибким и результативным. педагогические и методологические основы обогащают содержание управленческого процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: роль управления в современной образовательной системе имеет стратегическое значение, а его совершенствование обеспечивается гармонией функций планирования, организации, координации, мотивации, мониторинга и оценки.

Ключевые слова: организация, координация, мотивация, мониторинг, оценка

ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT FUNCTIONS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kamolova Sabina Anvarjon kizi, basic doctoral student at Navoi State University

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes state policy aimed at improving the management system on an innovative basis, as well as the necessity of effectively applying modern pedagogical and methodological approaches. the role of management functions in the education system is examined.

PURPOSE: the aim of the study is to conduct a thorough analysis of management functions from pedagogical and methodological perspectives and to develop mechanisms for their improvement based on integration.

MATERIALS AND METHODS: the study employed management theory, pedagogical observation, methodological analysis, and comparative approaches. functions such as planning, organizing, coordinating, motivating, monitoring, and evaluating were systematically studied.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the integration of management functions enhances the effectiveness of the educational process. innovative approaches make management more flexible and result-oriented. pedagogical and methodological foundations enrich the content of the management process.

CONCLUSION: management plays a strategic role in modern education, and its improvement is ensured through the harmony of planning, organizing, coordinating, motivating, monitoring, and evaluating functions.

Keywords: organization, coordination, motivation, monitoring, evaluation

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari murakkab jarayon hisoblanib, unda maqsad qo'yish, rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, motivatsiya berish, monitoring qilish va baholash kabi funksiyalar uyg'un holda amalga oshirilishi lozim. Bugungi kunda boshqaruvning an'anaviy mexanizmlari o'zini to'liq oqlamayotganligi sababli, oliy ta'lim muassasasini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish, kadrlar salohiyatidan unumli foydalanish va ularni kasbiy kompetentligini rivojlantirish, psixologik muhitni boshqarish, innovatsion yondashuvlarni oliy ta'lim muassasalarida faol joriy etish kabi masalalar yangicha ilmiy-amaliy yechimlarni talab etilmoqda. Xorijiy davlatlarning Oliy ta'lim boshqaruv tizimidagi ilg'or tajribalari va yangi mexanizmlarini mamlakatimizga tadbiq etish orqali oliy o'quv yurtlarida boshqaruv tizimini yangi bosqichga ko'tarib, mustaqil va tezkor qarorlar qabul qiladigan, raqobatga javob beradigan rahbar kadrlar tizimini shakllantirish lozim.

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bu turli sohalarda rivojlanishning asosiy poydevori hisoblanadi. Oliy ta'limning asosiy maqsadi inson salohiyatini rivojlantirish bo'lib, bu keyinchalik rivojlanishning boshqa sohalarda ham taraqqiyotni rag'batlantiradi. Oliy ta'limda boshqaruv esa ta'lim siyosatining falsafasi konstitutsiyaviy majburiyatlarda belgilangan ulug'vor g'oyalarga asoslanadi. Ushbu kontekstda, rahbarning ham roli yuqori sanalib u shunchaki falsafiy tamoyillar asosida ta'lim sohasidagi siyosatlarni amalga oshirishda yo'l-yo'riq bo'lishi bilan bir qatorda, ta'lim rivojlanishining har bir bosqichida jamiyatning kengroq maqsadlari bilan mos kelishini ta'minlashi kerak.

Adabiyotlar sharhi: Ta'lim muassasalarini boshqarish sohasida tadqiqotlar olib borgan Rustam Shamuratov fikricha, "boshqaruv" so'zi odatda aniq bir maqsadga erishish uchun boshqariluvchi obyekt yoki tizimga faol ta'sir ko'rsatishni anglatadi. Bu, o'z navbatida, ma'lum bir rejalashtirilgan faoliyatni ifodalaydi. Har qanday faoliyat boshqariladigan obyekt va boshqaruvchi subyekt tizimlaridan iborat bo'lib, mazkur tizimlar o'rtasidagi aloqa insonlarning o'zaro munosabatlaridan tashkil topadi va mavjud o'zaro munosabatlar ularning faoliyatini ifodalaydi.

Rahbar - bu boshqalarning ishini boshqaradigan va uning natijalari uchun shaxsan javobgar bo'lgan shaxs hisoblanadi. Yaxshi rahbar bajarilayotgan ishlarga tartib va izchillik bilan yondoshadi.[4,10]

Ta'limda zamonaviy rahbar sifatlarini tadqiqotchi A.Abdurasulov quyidagicha keltiradi:

- Tashabbuskor va yangilikka intiluvchan bo'lishi zarur;
- O'zining strategik rejalarini to'g'ri va maqsadli tuzishi;
- Boshqaruv uslublaridan to'g'ri foydalana olishi;
- Ma'naviy-psixologik yetuk bo'lishi;
- Mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilim, keng dunyoqarashga ega bo'lishi;
- Huquqiy savodxon bo'lishi;
- O'z mehnat jamoasida sog'lom, ijodiy, ijtimoiy-psixologik muhitni yarata olishi;
- Qo'l ostidagi har bir insonning aqliy, jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholay olishi, sharoit yaratib berishi;

- Muomala madaniyatiga ega bo'lishi, insonlar bilan to'g'ri munosabat o'rnatish;
- O'z madaniyati imiji ustida ishlashi
- Xorijiy tillarni yaxshi bilishi lozim [2,18]

Xorijiy adabiyotlarda keltirilishicha ishni tashkil etish rahbarlarning darajasidan qat'iy nazar barcha mustaqil rahbarlarning vazifasidir, ammo ta'lim jarayonida boshqaruv tuzilmasida tanlash qarori deyarli har doim oliy darajadagi malakali rahbarlar tomonidan amalga oshirilishi lozim

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalari odatda umumiy menejment nazariyasiga tayangan holda, ammo universitet sharoitiga moslashtirilgan tarzda talqin qilinadi. Tadqiqotlar ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanish uchun aynan shu funksiyalarni qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

- Rejalashtirish – strategik maqsadlar, resurslar va natijalar ko'rsatkichlarini belgilash
- Tashkil etish – tuzilma, vakolat va mas'uliyat taqsimoti, jarayonlarni muvofiqlashtirish
- Harakatga keltirish / liderlik – motivatsiya, kommunikatsiya, jamoaviy ish va o'qituvchilarni rivojlantirish
- Nazorat va baholash – KPllar, sifat monitoringi, dasturlar samaradorligini tahlil qilish

Tadqiqot usuli (metod): Tadqiqot davomida muammo bilan bog'liq ilmiy manbalar, didaktik materiallar, o'quv-me'yoriy hujjatlar, o'quv reja va dasturlar, darsliklar hamda o'quv-metodik adabiyotlar qiyosiy o'rganilib, tanqidiy tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama: Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining samaradorligini baholashda natijalar tahlili kompleks yondashuvni talab qiladi. Tahlil natijalari asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish oliy ta'lim muassasalarining xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, samarali boshqaruv oliy ta'lim muassasasining raqobatbardoshligini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va zamonaviy talablar asosida mutaxassislar tayyorlashga imkon yaratadi. Shu sababli boshqaruv faoliyatini muntazam tahlil qilish va takomillashtirib borish bugungi oliy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining samaradorligini oshirish muammosiga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar chuqur o'rganildi. Xususan, pedagogika, ta'lim menejmenti, boshqaruv nazariyasi hamda innovatsion ta'lim texnologiyalariga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, mavzuga doir turli ilmiy yondashuvlar o'zaro qiyoslandi. Tadqiqot jarayonida mualliflarning ilmiy qarashlari, konseptual yondashuvlari va metodologik asoslari tahlil qilinib, ularning amaliy ahamiyati baholandi. Shuningdek, tadqiqot mavzusiga tegishli didaktik materiallar, o'quv-me'yoriy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o'quv reja va fan dasturlari batafsil o'rganildi. Mazkur hujjatlarning oliy ta'lim tizimida boshqaruv faoliyatini tashkil

etishdagi o'zni va ahamiyati aniqlanib, ularning zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlik darajasi tahlil qilindi. O'quv rejalari va dasturlar mazmunining boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishga qanchalik xizmat qilishi qiyosiy jihatdan baholandi.

Bundan tashqari, darsliklar, o'quv qo'llanmalar va o'quv-metodik adabiyotlarning mazmuni ham ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Ularning mavzuni yoritish darajasi, nazariy va amaliy jihatlar uyg'unligi, zamonaviy boshqaruv texnologiyalarining aks ettirilishi hamda ta'lim sifatiga ta'siri o'rganildi. O'tkazilgan qiyosiy va tanqidiy tahlillar natijasida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining samaradorligini oshirishga doir ilmiy-nazariy xulosalar shakllantirildi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonini takomillashtirish, boshqaruv faoliyatini modernizatsiya qilish hamda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan amaliy tavsiya va takliflar ishlab chiqildi.

Xulosa: Har qanday mamlakatning kuchi o'sha davlatning fuqarolarining ma'naviy yetukligi, intellektual salohiyatga ega ekanligi bilan belgilanadi. Fuqarolarning ma'naviy yetukligi, intellektual salohiyati esa ta'lim tizimining mazmuni, shaxsning har tomonlama shakllanishi uchun xizmat qiluvchi moddiy va ma'naviy shart-sharoitlarning mavjudligi jamiyatda qaror topgan ijtimoiy sog'lom muhit darajasi, ijtimoiy munosabatlar, axloqiy qarashlar va ta'lim va tarbiyaning ajralmas qismi sifatida shakllanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining samaradorligini oshirish bugungi ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida boshqaruv jarayonlarini tashkil etish, rejalashtirish, muvofiqashtirish, nazorat qilish va baholash mexanizmlarining nazariy hamda amaliy jihatlari atroflicha o'rganildi. Muammo yuzasidan ilmiy manbalar, me'yoriy hujjatlar, o'quv reja va dasturlar hamda o'quv-metodik adabiyotlar qiyosiy va tanqidiy tahlil qilinib, mavjud yondashuvlarning afzallik va kamchiliklari aniqlandi. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar asosida boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruv texnologiyalarini keng joriy etish, rahbar va pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanishga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv sifatini oshirish, ta'lim samaradorligini kuchaytirish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. A. Abdurasulov 2023-yildagi "O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida otmlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishning zamonaviy tashkiliy-pedagogik asoslari" dissertatsiya
3. A.E. Kenjaboyev, B.X. Karimova "Pedagogik menejment asoslari" Termiz 2023
4. D.I. Mukumova, R.X. Fayzullaev, A.A. Jumanov, S.B. Yarova Boshqaruv psixologiyasi / O'quv qo'llanma / Toshkent 2023
5. Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель. – М.: Дело, 1996.

6. Sandhya Khedekar. Ta'lim boshqaruvi, TSCER. "Ta'lim boshqaruvining vazifasi" 2007. 1-bet
7. Ishmuhamedov R. Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008.
8. Tolipov O'. Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
9. Yuldashev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent, 2004.

